

NEILREICHIA

Schriftleiter

Gerald M. Schneeweiss (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Stellvertretende Schriftleiter

Clemens Pachschwöll, Christian Gilli & Norbert Sauberer (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Redaktionsbeirat

Christian Berg (Institut für Biologie, Universität Graz, Graz, Österreich)

Andreas Berger (Botanische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Wien, Österreich)

Jiří Danihelka (Department für Zoologie und Botanik, Naturwissenschaftliche Fakultät, Masaryk-Universität, Brno, Tschechische Republik)

Peter Englmaier (OECONSULT Sachverständigenbüro für ökologische Wissenschaften, Wien, Österreich)

Franz Essl (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Manfred A. Fischer (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Gabriele Galasso (Botanische Abteilung, Städtisches Museum für Naturkunde, Milano, Italien)

Thomas Gregor (Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Abteilung Botanik und Molekulare Evolutionsforschung, Frankfurt am Main, Deutschland)

Josef Greimler (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Michael Hohla (Oberberg am Inn, Österreich)

Gerhard Karrer (Institut für Botanik, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich)

Gergely Király (Institut für natürliche Ressourcen und Waldmanagement, Westungarische Universität, Sopron, Ungarn)

Monika Kriechbaum (Institut für Integrative Naturschutzforschung, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich)

Matthias Kropf (Institut für Integrative Naturschutzforschung, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich)

Karol Marhold (Zentrum für Pflanzenwissenschaften und Biodiversität, Institut für Botanik, Slowakische Akademie der Wissenschaften, Bratislava, Slowakische Republik)

Harald Niklfeld † (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Konrad Pagitz (Institut für Botanik, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich)

Georg Pflugbeil (Haus der Natur, Salzburg, Österreich)

Martin Pfosser (Biologiezentrum – OÖ Landes-Kultur GmbH, Linz, Österreich)

Dieter Reich (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Peter Schönswetter (Institut für Botanik, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich)

Luise Schratt-Ehrendorfer (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Milan Štech (Department für Botanik, Südböhmische Universität, České Budějovice, Tschechische Republik)

Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, Österreich)

Walter Till (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Karin Tremetsberger (Institut für Botanik, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich)

Andreas Tribsch (Fachbereich Umwelt & Biodiversität, Universität Salzburg, Salzburg, Österreich)

Ernst Vitek (Botanische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Wien, Österreich)

Thomas Wilhalm (Naturmuseum Südtirol/Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, Bozen/Bolzano, Italien)

Wolfgang Willner (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Helmut Wittmann (Haus der Natur, Salzburg, Österreich)

Harald Zechmeister (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Kurt Zernig (Universalmuseum Joanneum, Studienzentrum Naturkunde, Graz, Österreich)

NEILREICHIA

Chief Editor

Gerald M. Schneeweiss (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Associate Editors, Handling Editors

Clemens Pachschröll, Christian Gilli & Norbert Sauberer (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Editorial Board

Christian Berg (Institute of Biology, University of Graz, Graz, Austria)

Andreas Berger (Department of Botany, Natural History Museum Vienna, Vienna, Austria)

Jiří Danihelka (Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic)

Peter Englmaier (OECONSULT, Vienna, Austria)

Franz Essl (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Manfred A. Fischer (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Gabriele Galasso (Sezione di Botanica, Museo di Storia Naturale di Milano, Milano, Italy)

Thomas Gregor (Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, Botany and Molecular Evolution, Frankfurt am Main, Germany)

Josef Greimler (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Michael Hohla (Oberberg am Inn, Austria)

Gerhard Karrer (Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Gergely Király (Institute of Natural Resources and Forest Management, University of Sopron, Sopron, Hungary)

Monika Kriechbaum (Institute for Integrative Nature Conservation Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Matthias Kropf (Institute for Integrative Nature Conservation Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Karol Marhold (Plant Science and Biodiversity Centre, Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia)

Harald Niklfeld † (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Konrad Pagitz (Department of Botany, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria)

Georg Pflugbeil (Haus der Natur, Salzburg, Austria)

Martin Pfosser (Biology Center, OÖ Landes-Kultur GmbH, Linz, Austria)

Dieter Reich (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Peter Schönswetter (Department of Botany, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria)

Luise Schratt-Ehrendorfer (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Milan Štech (Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic)

Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, Austria)

Walter Till (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Karin Tremetsberger (Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Andreas Tribsch (Department of Environment & Biodiversity, University of Salzburg, Salzburg, Austria)

Ernst Vitek (Department of Botany, Natural History Museum Vienna, Vienna, Austria)

Thomas Wilhalm (Naturmuseum Südtirol/Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, Bozen/Bolzano, Italy)

Wolfgang Willner (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Helmut Wittmann (Haus der Natur, Salzburg, Austria)

Harald Zechmeister (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Kurt Zernig (Universalmuseum Joanneum, Natural History Museum, Graz, Austria)